

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 52–56

KISSPEPTÍN A JEHO POTENCIÁLNY VÝZNAM V DIAGNOSTIKE PORÚCH NÁSTUPU PUBERTY

KISSPEPTIN AND ITS POTENTIAL SIGNIFICANCE IN THE DIAGNOSIS OF PUBERTY ONSET DISORDERS

Miroslava Majerníková^{1,2}, Anna Birková¹, Beáta Hubková¹, Beáta Čižmárová¹, Vladimír Kraus³

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

²Gynekologická ambulancia, Prešov

³Gynekologicko-pôrodná klinika Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach

vladimir.kraus1@upjs.sk

SÚHRN

Poruchy puberty, vrátane predčasnej a oneskorenej puberty, predstavujú významný klinický problém s možnými dlhodobými fyzickými, psychickými a reprodukčnými následkami. Kisspeptín je kľúčový neuropeptid stimulujúci sekréciu gonadoliberínu (GnRH) a regulujúci aktivitu osi hypotalamus–hypofýza–gonády, pričom zohráva zásadnú úlohu v iniciácii pubertálneho vývoja. Poruchy kisspeptínovej signalizácie sú spojené s patofyziológiou idiopatického hypogonadotropného hypogonadizmu a centrálnej predčasnej puberty. V súčasnosti sa skúma aj jeho potenciál ako doplnkový biomarker k tradičným hormonálnym vyšetreniam, ako sú LH, FSH a stimulačné testy s GnRH. Tento prehľad sumarizuje aktuálne poznatky o úlohe kisspeptínu pri pubertálnom dozrievaní a zdôrazňuje jeho perspektívny význam v laboratórnej diagnostike porúch puberty.

Kľúčové slová: poruchy nástupu puberty; kisspeptín; diagnostický marker

ABSTRACT

Pubertal disorders, including precocious and delayed puberty, represent a significant clinical problem with potential long-term physical, psychological, and reproductive consequences. Kisspeptin is a key neuropeptide that stimulates gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

secretion and regulates hypothalamic-pituitary-gonadal axis activity, playing a fundamental role in the initiation of pubertal development. Disorders of kisspeptin signalling are associated with the pathophysiology of idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and central precocious puberty. Its potential as a complementary biomarker to traditional hormonal tests, such as LH, FSH, and GnRH stimulation tests, is currently under investigation. This review summarizes current knowledge of the role of kisspeptin in pubertal maturation and highlights its potential importance in the laboratory diagnosis of pubertal disorders.

Key words: puberty onset disorders; kisspeptin; diagnostic marker

ÚVOD

Puberta predstavuje kľúčové obdobie vývinu človeka, charakterizované súborom fyzických a psychických zmien, ktoré vyúsťujú do dosiahnutia pohlavnej zrelosti a reprodukčnej schopnosti (Barbieri a kol., 2021). Mechanizmy iniciujúce nástup puberty zostávajú napriek intenzívnemu výskumu stále neúplne objasnené. Hoci je vek nástupu a tempo pubertálneho vývoja primárne geneticky determinované, načasovanie pohlavného dozrievania je významne modulované aj ďalšími faktormi, vrátane výživového stavu, environmentálnych vplyvov a pohlavia (Palmert

a Hirschhorn, 2003; Viner a kol., 2017; Barbieri a kol., 2021). Začiatok puberty je podmienený komplexom sofistikovaných a doposiaľ nie úplne objasnených regulačných mechanizmov, v ktorých kľúčovú úlohu zohráva gonadoliberín (gonadotropín uvoľňujúci hormón - GnRH) a jeho pôsobenie na sekréciu gonadotropínov adenohipofýzy (Barbieri a kol., 2021). Zvýšením sekrécie GnRH, následne dochádza k zvýšenej sekrécii luteinizačného hormónu (LH) a folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) hypofýzou (Bianco, 2012). Porucha tohto procesu, prejavujúca sa neschopnosťou adekvátne zvýšiť sekréciu GnRH alebo gonadotropínov v puberte, predstavuje základný patofyziologický mechanizmus idiopatického hypogonadotropného hypogonadizmu (IHH), ktorý je charakterizovaný oneskoreným alebo chýbajúcim pohlavným dozrievaním a neplodnosťou, zatiaľ čo predčasná aktivácia GnRH sekrécie vedie k rozvoju idiopatickej gonadotropín-dependentnej (centrálnej) predčasnej puberty (iCPP) (Bianco, 2012). Hoci centrálna úloha GnRH v regulácii reprodukčných procesov zostáva nesporná, jeho plnohodnotná funkcia je podmienená integráciou signálov z ďalších neuroendokrinných sietí. Objav kisspeptínovej signalizácie v neuroendokrinnnej regulácii ľudskej reprodukcie zásadným spôsobom prehĺbil a redefinoval súčasné chápanie funkcie osi hypotalamus–hypofýza–gonády (Marques a kol., 2024). Objav centrálnej patofyziologickej úlohy kisspeptínu u pacientov s poruchami pubertálneho vývoja inicioval rozsiahly výskum tejto molekuly a jej receptora (Livadas a Chrousos, 2016). Zmeny v načasovaní nástupu puberty, predovšetkým jej urýchlenie, môžu významne ovplyvňovať kľúčové vývinové procesy vrátane somatického aj psychického dozrievania. Dostupné údaje naznačujú, že skorší nástup puberty je asociovaný s viacerými nepriaznivými zdravotnými dôsledkami, ako aj so skrátenou priemernou dĺžkou života. Tieto zistenia poukazujú na významný trend posunu veku nástupu puberty smerom k nižším hodnotám, ktorý je výraznejší u dievčat, avšak pozorovateľný aj u chlapcov (Castellano a Tena-Sempere, 2017).

Kisspeptín – regulátor nástupu puberty

Kisspeptín (tiež známy ako metastín) je peptidový produkt génu *KISS1* (Messenger a kol., 2005). Gén *KISS1* bol prvýkrát charakterizovaný v roku 1996 ako supresor metastáz ľudského malígneho melanómu (Lee a kol., 1996). Pôvodne bol identifikovaný v Hershey v Pensylvánii (USA), pričom jeho názov je odvodený od miestnych

čokolád „Hershey’s Kisses“. Označenie „SS“ v skratke *KISS1* poukazuje na „supresorovú sekvenciu“. U človeka sa gén *KISS1* nachádza na dlhom ramene chromozómu 1 (1q32) a kóduje prekurzorový polypeptid so 145 aminokyselinami, ktorý je posttranslačne štiepený na biologicky aktívne C-terminálne peptidy s dĺžkou 54, 14, 13 a 10 aminokyselín (Kp54, Kp14, Kp13 a Kp10), súhrne označované ako kisspeptíny (Marques a kol., 2024; Hu a kol., 2019). Všetky uvedené fragmenty sa viažu na receptor GPR54 (orphan G-protein receptor 54), v súčasnosti nazývaný *KISS1R*, a aktivujú jeho signalizačné mechanizmy. Kisspeptín teda pôsobí prostredníctvom väzby na svoj receptor *KISS1R*, čím stimuluje sekréciu GnRH a reguluje aktivitu osi hypotalamus–hypofýza–gonády. Nedávne štúdie preukázali, že neuróny produkujúce kisspeptín v nucleus arcuatus súčasne exprimujú neurokinín B a dynorfín, pričom tieto tzv. KNDy neuróny sa podieľajú na pozitívnej aj negatívnej estrogénovej spätnej väzbe regulujúcej sekréciu GnRH (Xie a kol., 2022). Signalizácia sprostredkovaná receptorom *KISS1R* zohráva zásadnú úlohu v regulácii reprodukčnej osi a je nevyhnutná pre iniciáciu pulzatilnej sekrécie LH a FSH počas puberty. Funkčná integrita tejto signalizačnej dráhy je u cicavcov považovaná za kľúčový predpoklad nástupu pubertálneho vývoja (Stoynev a Kumanov, 2025). Objav centrálnej patofyziologickej úlohy kisspeptínu pri poruchách pubertálneho vývoja inicioval rozsiahly výskum tejto molekuly a jej receptora *KISS1R*, ktorý odhalil nielen jeho kľúčovú úlohu v regulácii sekrécie GnRH a aktivácii osi hypotalamus–hypofýza–gonády, ale aj klinické dôsledky genetických variantov spojených s idiopatickou centrálnou predčasnou pubertou a hypogonadotropným hypogonadizmom (Cao a kol., 2019). Mutácie génov *KISS1* a *KISS1R* zohrávajú kľúčovú úlohu v patofyziológii porúch pubertálneho vývoja. Inaktivujúce alebo delečné mutácie *KISS1R* a kisspeptínu u ľudí vedú k idiopatickému hypogonadotropnému hypogonadizmu (IHH), ktorý sa prejavuje oneskorením alebo absenciou puberty a reprodukčnou neschopnosťou v dôsledku nedostatočnej sekrécie gonadoliberínu (de Roux a kol., 2003; Seminara a kol., 2003). Naopak, mutácie spôsobujúce hyperaktivitu *KISS1R* vedú k centrálnej predčasnej puberte (CPP). Typickým príkladom je mutácia Arg386Pro, ktorá predlžuje aktiváciu intracelulárnych signálnych dráh v reakcii na kisspeptín a bola identifikovaná u dievčata s idiopatickou CPP (Teles a kol., 2008). Kisspeptínová signálna dráha je čoraz viac uznávaná ako nevyhnutná pre

normálnu pubertu, sekréciu gonadotropínov a reguláciu reprodukcie. Boli identifikované aj ďalšie relevantné úlohy kisspeptínu, ako sú regulácia sexuálneho a sociálneho správania, spracovanie emocionálnych signálov v mozgu, nálada, sluch, čuch, metabolizmus, zloženie tela, srdcová funkcia (Marques a kol., 2024).

Kisspeptín ako doplnkový marker vzhľadom ku konvenčným markerom

Tradičná diagnostika porúch puberty sa opiera o klinické vyšetrenie (rast, sekundárne pohlavné znaky, tempo puberty), hormonálne testy (bazálne hladiny LH, FSH, estradiolu/testosterónu a stimulačný GnRH test) a obrazové či genetické vyšetrenia. Stimulačný test s GnRH sa považuje za zlatý štandard pri diagnostike centrálnej predčasnej puberty, keďže umožňuje spoľahlivo potvrdiť aktiváciu osi hypotalamus–hypofýza–gonády (Demirbilek a kol., 2011). Avšak jeho invazívnosť a časová náročnosť (najmä u detských pacientov) vedú k skúmaniu doplnkových biomarkerov, vrátane kisspeptínu, ktoré by mohli zjednodušiť a spresniť diagnostiku (Shao a kol., 2026).

Predčasná puberta

V posledných rokoch je kisspeptín predmetom vedeckého výskumu ako potenciálny doplnkový biomarker v diagnostike porúch pubertálneho vývoja, najmä v rámci diferenciálnej diagnostiky centrálnej predčasnej puberty. V klinickej štúdiu, ktorá zahŕňala 129 dievčat s CPP a 116 vekovo porovnateľných dievčat v kontrolnej skupine, bolo preukázané, že kombinované modely zahŕňajúce kisspeptín spolu s LH, estradiolom a vitamínom D dosahujú vysokú diagnostickú presnosť pri rozlíšení CPP od normálneho nástupu puberty. Sérové hladiny kisspeptínu boli v tejto štúdiu u dievčat s CPP signifikantne vyššie oproti kontrolnej skupine ($1,59 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ vs. $0,96 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, $p < 0,001$) (Shao a kol., 2026). V inej štúdiu boli stanovené hladiny sérového kisspeptínu a LH v skupine 98 dievčat s CPP a v kontrolnej skupine pozostávajúcej z 91 kontrol. Výsledky poukázali na to, že hladiny kisspeptínu a LH v sére boli vyššie u dievčat s CPP v porovnaní s kontrolnou skupinou. Autori uvádzajú, že kombinácia týchto dvoch parametrov má vysokú prediktívnu hodnotu pre diagnostiku CPP, čo môže poskytnúť určitú referenciu pre klinickú diagnostiku a liečbu (Xiong a kol., 2025). V inej štúdiu boli hodnotené hladiny kisspeptínu u 28 dievčat s CPP stanovené v čase diagnózy a opakované v 6. mesiaci liečby po úplnom potlačení puberty.

Hladiny kisspeptínu u dievčat s CPP ($10,2 \pm 2,6 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$) boli vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou ($10,2 \pm 2,6 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$ vs. $8,6 \pm 1,5 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$). Avšak po potlačení puberty došlo k signifikantnému poklesu hladín kisspeptínu ($7,3 \pm \text{pg}\cdot\text{mL}^{-1}$) u dievčat s CPP ($p < 0,0001$). Výsledky tejto štúdie naznačujú, že hladiny kisspeptínu by bolo možné použiť nielen na diagnostiku CPP, ale aj na monitorovanie liečby (Demirbilek a kol., 2012). V metaanalýze, ktorá zahŕňala 11 štúdií (361 dievčat s CPP a 251 kontrol), bol preukázaný konzistentný rozdiel v hladinách kisspeptínu medzi dievčatami s CPP a kontrolnou skupinou. Napriek limitáciám testovania kisspeptínu, ktoré obmedzujú jeho využitie ako diagnostického nástroja, zistené hladiny kisspeptínu u dievčat s CPP korešpondujú s predpokladanými mechanizmami a patofyziológiou tohto ochorenia (Cintra a kol., 2020).

Oneskorená puberta

Existujú vedecké štúdie hodnotiace hladiny kisspeptínu u pacientov s oneskoreným nástupom puberty, ktoré poukazujú na jeho potenciálne využitie nielen ako biomarkera, ale aj ako prognostického testu aktivácie osi hypotalamus–hypofýza–gonády. V kohortovej štúdiu, do ktorej bolo zapojených 16 účastníkov s oneskorenou pubertou, bolo preukázané, že pacienti so zvýšenou sekréciou LH po podaní kisspeptínu ($\geq 0,8 \text{ mIU}\cdot\text{mL}^{-1}$) dosiahli následne spontánny nástup puberty, zatiaľ čo u pacientov s nízkou LH odpoveďou ($< 0,4 \text{ mIU}\cdot\text{mL}^{-1}$) k nástupu puberty nedošlo ani do 18. roku života (Chan a kol., 2020). V porovnávacjej štúdiu u chlapcov s hypogonadotropnou oneskorenou pubertou bol medián sérového kisspeptínu vyšší ($45,0 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$) ako u rovesníkov s normálnym pubertálnym vývojom ($13,8 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$). Hladina kisspeptínu v plazme vyššia ako $16,9 \text{ pg}\cdot\text{mL}^{-1}$ sa javila ako potenciálne užitočný prediktor tejto formy oneskorenej puberty. Tieto výsledky môžu slúžiť ako užitočný diagnostický nástroj pri hodnotení chlapcov s oneskorenou pubertou (Nikitina a kol., 2020). V klinickej štúdiu, v ktorej bolo sledovaných 15 detí s oneskorenou pubertou, sa hodnotila sekrécia LH v základnom stave a po stimulácii kisspeptínom a GnRH. U časti pacientov bola pozorovaná jasná LH odpoveď po podaní kisspeptínu, čo korelovalo s prebiehajúcou aktiváciou osi GnRH, zatiaľ čo u iných detí bola reakcia slabá alebo žiadna. Tieto zistenia naznačujú, že kisspeptínový stimulačný test môže slúžiť ako fyziologicky podložená metóda na diagnostiku a prognózu pubertálneho vývoja

u detí (Chan a kol., 2018). Kisspeptínový stimulačný test predstavuje perspektívny prístup v hodnotení oneskorenej puberty. Jeho kombinácia s ďalšími diagnostickými metódami môže zvýšiť presnosť predikcie klinického vývoja u pacientov s oneskoreným pubertálnym nástupom a napomôcť cielenejšiemu terapeutickému rozhodovaniu s cieľom optimalizácie zdravotných výsledkov v adolescencii a dospelosti (Chan a kol., 2018; Chan a kol., 2020; Nikitina a kol., 2020).

ZÁVER

Predčasná a oneskorená puberta predstavuje komplexný klinický a diagnostický problém, pri ktorom zohráva kľúčovú úlohu včasná a presná laboratórna diagnostika. Poznatky o neuroendokrinnej regulácii osi hypotalamus–hypofýza–gonády, najmä o úlohe kisspeptínu a jeho receptora KISS1R, významne prispeli k pochopeniu mechanizmov iniciácie pubertálneho vývoja. Z pohľadu laboratórnej praxe zostávajú základnými diagnostickými nástrojmi stanovenie gonadotropínov, estradiolu a dynamické testy s GnRH, pričom nové poznatky o systéme kisspeptínu otvárajú perspektívu jeho potenciálneho využitia ako doplnkového biomarkera.

LITERATÚRA:

1. Barbieri, F., et al. (2021) 'Biological clock and heredity in pubertal timing: what is new?', *Minerva Pediatr* (Torino), 73(6), pp. 537-548. Available at: <https://doi.org/10.23736/S2724-5276.21.06511-3>.
2. Bianco, S.D. (2012) 'A potential mechanism for the sexual dimorphism in the onset of puberty and incidence of idiopathic central precocious puberty in children: sex-specific kisspeptin as an integrator of puberty signals', *Front Endocrinol* (Lausanne), 3(149) Available at: <https://doi.org/10.3389/fendo.2012.00149>.
3. Cao, Y., et al. (2019) 'Reproductive functions of Kisspeptin/KISS1R Systems in the Periphery', *Reprod Biol Endocrinol*, 17(1), 65. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12958-019-0511-x>.
4. Castellano, J.M.; Tena-Sempere, M. (2017) 'Kisspeptins and Puberty', *Rev Esp Endocrinol Pediatr*, 8(2), Available at: <https://doi.org/10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Oct.429>
5. Chan, Y.M., et al. (2018) 'Divergent responses to kisspeptin in children with delayed puberty', *JCI Insight*, 3(8), e99109. Available at: <https://doi.org/10.1172/jci.insight.99109>.
6. Chan, Y.M., et al. (2020) 'Using Kisspeptin to Predict Pubertal Outcomes for Youth With Pubertal Delay', *J Clin Endocrinol Metab*, 105(8), pp. e2717–25. Available at: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa162>.
7. Cintra, R.G., et al. (2020) 'Kisspeptin Levels in Girls with Precocious Puberty: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Horm Res Paediatr*, 93(11-12), pp. 589-598. Available at: <https://doi.org/10.1159/000515660>.
8. de Roux, N., et al. (2003) 'Hypogonadotropic Hypogonadism Due to Loss of Function of the KISS1-Derived Peptide Receptor Gpr54', *Proc Natl Acad Sci USA*, 100(19), pp. 10972–6. Available at: <https://doi.org/10.1073/pnas.1834399100>.
9. Demirbilek, H., et al. (2012) 'Evaluation of serum kisspeptin levels in girls in the diagnosis of central precocious puberty and in the assessment of pubertal suppression', *J Pediatr Endocrinol Metab*, 25(3-4), pp. 313-6. Available at: <https://doi.org/10.1515/jpem-2011-0445>.
10. Demirbilek, H., et al. (2011) 'GnRH Stimulation Test in Precocious Puberty: Single Sample is Adequate for Diagnosis and Dose Adjustment', *J Clin Res Pediatr Endocrinol*, 3(1), pp. 12-17. Available at: <https://doi.org/10.4274/jcrpe.v3i1.03>.
11. Hu, K.L., et al. (2019) 'Potential roles for the kisspeptin/kisspeptin receptor system in implantation and placenta-tion', *Hum Reprod Update*, 25(3), pp. 326-343. Available at: <https://doi.org/10.1093/humupd/dmy046>.
12. Lee, J.H., et al. (1996) 'KISS-1, a novel human malignant melanoma metastasis-suppressor gene', *J Natl Cancer Inst*, 88(23), pp. 1731-7. Available at: <https://doi.org/10.1093/jnci/88.23.1731>.
13. Livadas, S.; Chrousos, G.P. (2016) 'Control of the onset of puberty', *Curr Opin Pediatr*. 28(4), pp. 551-8. Available at: <https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000386>.
14. Marques, P. et al. (2024) 'Physiology of GnRH and Gonadotrophin Secretion' [Updated 2024 Oct 15]. In: Feingold KR, Adler RA, Ahmed SF, et al., editors. *Endotext* [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279070/>
15. Messenger, S. et al. (2005) 'Kisspeptin directly stimulates gonadotropin-releasing hormone release via G protein-coupled receptor 54', *Proc Natl Acad Sci U S A*, 102(5), pp. 1761-6. Available at: <https://doi.org/10.1073/pnas.0409330102>.
16. Nikitina, I.L. et al. (2020) 'Plasma kisspeptin levels in boys with hypogonadotropic delayed puberty', *Minerva Endocri-*

- nol. 45(2), pp. 79-88. Available at: <https://doi.org/10.23736/S0391-1977.20.03101-6>.
17. Palmert, M.R.; Hirschhorn, J.N. (2003) 'Genetic approaches to stature, pubertal timing, and other complex traits', *Mol Genet Metab.* 80(1-2), pp. 1-10. Available at: [https://doi.org/10.1016/s1096-7192\(03\)00107-0](https://doi.org/10.1016/s1096-7192(03)00107-0).
18. Seminara, S.B. et al. (2003) 'The GPR54 Gene as a Regulator of Puberty', *New Engl J Med*, 349(17), pp. 1614–27. Available at: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa035322>.
19. Shao, M. et al. (2026) 'Serological biomarker models composed of luteinizing hormone, kisspeptin, vitamin D and estradiol, and their clinical test value in girls', *J Pediatr (Rio J)*, 102(1), pp. 101477. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jped.2025.101477>.
20. Stoynev, N.; Kumanov, P. (2025) 'Kisspeptin system-physiology and clinical perspectives', *Ann Endocrinol (Paris)*. 86(4), pp. 101793. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ando.2025.101793>.
21. Teles, M.G., et al. (2008) 'A GPR54-Activating mutation in a patient with central precocious puberty', *New Engl J Med*, 358(7), pp. 709–15. Available at: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa073443>.
22. Viner, R.M., et al. (2017) 'Puberty, Developmental Processes, and Health Interventions'. In: Bundy DAP, Silva Nd, Horton S, et al., editors. *Child and Adolescent Health and Development*. 3rd edition. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; Chapter 9. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525269/>. Available at: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0423-6_ch9.
23. Xie, Q. et al. (2022) 'The Role of Kisspeptin in the Control of the Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis and Reproduction', *Front Endocrinol*, 13, pp. 925206. Available at: <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.925206>.
24. Xiong, X. (2025) 'Serum levels and significance of Kisspeptin and LH in girls with central precocious puberty', *Tianjin Medical Journal*, 53(5), pp. 478-482. Available at: <https://doi.org/10.11958/20250395>.